

**Сотрудничество Узбекистана с Китаем в вопросах цифровизация
истории и культурного наследия**

ВАИСОВА НОДИРАБЕГИМ АВАЗОВНА

Ст. Препод. (PhD) Ташкентского Государственного

Национального университета кафедры Всемирной истории

Аннотация: Сегодня перед археологами Китая стоит важная задача оцифровки археологических объектов и архивных материалов, связанных с историей Согда и согдийцев. Известно, что на севере Китая найдено несколько погребений согдийцев, относящихся к VI-VII вв. Чтобы трупы не оскверняли землю, гробы устанавливались на специальные подставки. Такой вид захоронения называется «канцё» и соответствует учению зароастризма. Из одной могилы выкопана панель надгробия, представляющая нам сведения о жизни и быте согдийцев в Китае.

Находка хранится в музее Мичо города Кого префектуры Шига. Картина выполнена на раскрашенной мраморной плите (высотой 61,5 см) с изображением проживающего в своем домовладении состоятельного согдийца. На этой плите изображено пиршество богатого согдийца с супругой в окружении слуг на верхнем плане и музыкальной труппы на втором, нижнем плане. 7-8 музыкантов исполняют музыку на таких инструментах, как арфа, 4 и 5 - на струнной бивы и флейте, танцовщица двигается под быстрый ритм. Одевшись в просвечивающий наряд из тонкого шелка, она очаровывает гостей своим страстным танцем, называемым «согдийский танец вихря».[1]

В Китае особенно горячо почиталась согдийская танцевальная культура, а в эпоху династии Тан этот танец часто воспевался в стихах и даже известный согдиец Анрокузан станцевал его перед императором Генсо. Часто танцовщица и ковер для танца представлялись в качестве подарка от посольств согдийских княжеств, а музыка Бухары и Самарканда была включена в

музыкальный репертуар дворца династии Тан. Далее на нижнем плане мраморного панно прислуга разливает вино, а рядом установлен согдийский кувшин, неоднозначно подчеркивающий отношение всей сцены к согдийской культуре.[2]

В старых согдийских письмах, найденных близ Дуньхуана, в том числе, перечисляются товары: шерстяное и льняное полотно, мускус, косметические свинцовые белила, бумага, серебро шёлк, которыми торговали согдийцы жившие в колониях. Караваны обычно двигались вдоль не одного какого-то пути, а по разным сухопутным маршрутам.[3]

В одном письме согдийская женщина по имени Мивнай сообщает о том, что ей представлялось пять случаев покинуть Дуньхуан, где она по вине своего непутёвого мужа осталась без средств к существованию. Чтобы как-то свести концы с концами, она с дочерью пошла пасти овец. Остальные согдийцы тоже проявляли большую гибкость в выборе занятия после переезда в Китай. Они обрабатывали землю, работали ремесленниками, занимались ветеринарной медициной или служили солдатами.[4]

В Китае были и другие города, где проживали согдийские купцы и их семьи: Изюйюань, Гуцзане, Хауяйна, Цзиньчен, Чанбаи (Хумдан). Торговые операции, которые здесь осуществляли согдийские купцы, больше походили на ростовщические операции по выдаче кредитов и получение процентов по ним. Также почти все торговые сделки совершались тоже с ведома согдийцев.

Важным моментом является и то, что, судя по документам написанные на согдийском языке, обнаруженным в Лоулани английским археологом М.А. Стейном в начале XX в., согдийцы играли ключевую роль в снабжении китайских войск всем необходимым, получая взамен зерна и животных рулоны шелка и монеты. Современные китайские исследователи отмечают, что различные владения (города-государства) Согда в древних китайских источниках именовались «Девять фамилий Чжао У», то есть города – государства Кан, Ань, Ми, Хэ, Ши, Цао и т.д.

В эпоху династии Тан (618-907 гг.) движение согдийцев на Восток достигло грандиозных масштабов, и его можно охарактеризовать как великую согдийскую колонизацию Шелкового пути. Согдийские диаспоры в некоторых городах Китая, например, в Дуньхуане, достигали более 1000 человек. По специальному указу китайского правительства для расселения согдийцев было создано 6 административных округов.[5]

Коллектив китайских авторов фундаментальной 2-томной монографии «Древний Шелковый путь Китая» под руководством профессора Ма Бушена констатируют, что «согдийцы были главной сухопутной силой в торговле между Китаем и Западом».[6]

В VII-VIII веках согдийцы, по-видимому, достигли и Японии, и время её столичного города Нара, поэтому иностранцы часто посещали его. Сохранились записи о путешественнике, человеке по имени Аннехо из Согда, побывавшего в Наре в 754 г., отмечает японский исследователь профессор университета Нара Тоно Хараюки. Из источников известно, что согдийцы, успешно монополизировав международную торговлю, тем не менее, сами не смогли создать у себя сильного централизованного государства. Каждый оазис делился на несколько княжеств, во главе всех номинально стоял правитель Самарканда, которого называли «Самаркандский царь - Согдийский государь», то есть ишхид Согда. [7]

Аннехо был родом из Бухарского оазиса. Его приезд в Японию был связан с сопровождением высокопоставленного духовного буддийского лица Ганжин (в период династии Тан - 618-907 гг.). Целью поездки Ганжина в Японию, несмотря на государственный запрет Китая, являлось распространение заповедей буддизма. Он сделал пять безуспешных попыток переплыть море, причем в одном случае неудача постигла из-за доноса ученика, в других из-за стихийных катаклизмов. И лишь через 12 лет, с шестой попытки, в 754 году он попал в город Нара.[8]

Военным губернатором при китайском императоре Сюань-цзуне (685 – 762 гг.) был некий Ань Лушань, уроженец Бухары полусогдийского, полутюркского происхождения. [9]

Таким образом можно подвести итог, во-первых, северные провинции Мавераннахра, Сырдарья и Семиречье, не вошли в состав Халифата, и здесь еще долго сохранялась тюрко-согдийская власть. Последний элемент был представлен согдийскими колонистами, основателями торговых поселений. Как отмечал Л.Гумелев, что это были «постоянные контакты “окрашенные” положительной комплиментарностью», которые вели к укреплению межэтнических тюрко- согдийских связей. В результате активное участие тюрков в политической и общественной жизни Согда и согдийцев в других областях Каганата не могло не привести к активному диалогу культур обоих народов. Период VI- IX вв. можно охарактеризовать как период тюрко-согдийского симбиоза.

Во-вторых, историческая столица Китая Чанань, в наши дни носящая названия Сиань, знаменита своими произведениями искусства Шёлкового пути. Самой богатой находкой следовало бы назвать клад деревни Хэцзя, в котором сохранилось больше сотни прекрасных золотых и серебряных сосудов, украшенных изображениями на китайские и западные сюжеты. При их пристальном изучении многие из этих предметов оказываются местного изготовления стараниями либо согдийцев в изгнании, либо китайскими ремесленниками, перенявшими согдийские оформительские сюжеты.

Во-третьих, самой заметной общиной переселенцев в Западном Китае, были согдийцы, чья родина находилась в Самарканде и окружающих его городах нынешнего Узбекистана. Их колонии сформировались практически в каждом китайском городе, где согдийские старосты-сабао надзирали за жизнью и делами в местных общинах. Согдийцы были дипломатами, чиновниками, военными, придворными художниками и музыкантами.

В-четвертых, Согдиана и согдийцы проявили наибольшую привлекательность благодаря своей исторической роли в качестве

посредников на Шелковом пути, а также благодаря своей особенно утонченной художественной культуре, которую, при известной доле китаизации, они все же сумели сохранить. Среднеазиатские миссионеры (Кан Мэнсян, Канг Цзюхай) и буддийские монахи из Китая (Сюань Цзан, Чжанг Чян, Бан Чао) способствовали распространению и развитию новых направлений буддизма.

При дальнейшей работе над материалами археологических раскопок согдийских поселений необходима их цифровизация. Для этого можно использовать планетарный сканер ЭларСкан А2-400Р, с его помощью специалисты создадут электронные копии для уникальной документации по раскопкам, которая ранее хранилась только на бумажных носителях. Специалисты убеждены, что такая длительная история археологических изысканий нуждается в тотальной систематизации и цифровизации.

«Планируется оцифровывать для возможности доступности и широкого использования редкие и уникальные книги, нецифровые публикации, для длительного архивного хранения: архивные документы, рукописи, разнообразную полевую документацию раскопок, которая находится на бумажных носителях, фотографии. Все их цифровые сущности будут связаны с существующей базой данных. Количество в цифрах пока определить затруднительно, потому что подсчеты еще не приводились, но в среднем на каждый объект количество полевой документации может достигать 100 и более единиц. А учтенных в базе данных таких объектов более 200». [10] Новый ЭларСкан позволит в бесконтактном режиме бережно оцифровать документы любого физического состояния и создать электронные копии эталонного качества. Сканер ЭларСкан сочетается удобство и простота использования. При выборе оборудования важную роль сыграли и отзывы коллег: Среди наиболее интересных материалов, которые ждут оцифровки, например, - уникальные зарисовки и описания согдийских костюмов, ритуальных объектов, каменных лож.

Список использованной литературы

- 1) Когучи Я. Согдийская культура и согдийская Япония. / Самарканд шахрининг умумбашарий маданияй тараққиёт тарихида тутган ўрни. – Тошкент-Самарканд: Фан, 2007. – С.124.
- 2) Кобзева О.П. Вклад согдийцев в развитие международной дипломатии и торговли. Великая согдийская колонизация Шелкового пути. // Халқаро муносабатлар. – Ташкент, 2018. - № 3. – С.15.
- 3) Экономический пояс «Шелкового пути» и приоритеты совместного развития евроазиатских государств. – Москва, 2015. / <http://silk.owasia.org/category>
- 4) Грене Франц. Древний Самарканд: центр Древнего мира (Old Samarkand Nexus of the Ancient World) Archeology. – Odissey, 2003. - № 5. – С. 102.
- 5) Бернштам А.Н. Среднеазиатская древность и ее изучение за 30 лет // ВДИ, 1947. – №3. – С. 91.
- 6) Цзичунь Юн, ПэнсюйБо, ЛаньзюяПэн, Янлин Ян. Древний Шелковый путь Китая. – Ташкент: Шарк, 2018. – С.5
- 7) Grenet F. Les Merchands Sogdiens Dans les mers du Sud à L'époque preislamique // Cahiers d'Asie Centrale. – 1996. – N 1–2. – P. 65–84;
- 8) Цзичунь Юн, Пенсюй Бо, Ланьзюя Пэн, Янлин Ян. Древний Шелковый путь Китая. – Ташкент, 2018. – С 5.
- 9) Узбекистан. Наследники шелкового пути. Каталог выставки. – Штутгарт, 1997. – С. 60.
- 10) <https://www.it-world.ru/news-company/releases/189940.html>